

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблeмeм мeдицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТEШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ВТОРИЧНЫМИ КАТАРАКТАМИ:
ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ****Кариев А.В.¹, Зокирхужаев Р.А.²**¹Национальный детский медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Вторичная катаракта является одним из наиболее распространенных осложнений после хирургического лечения катаракты у детей. Развитие вторичной катаракты может значительно снизить зрительные функции и ухудшить качество жизни пациента. В данной работе рассматривается использование Nd:YAG-лазера в качестве основного инструмента для лечения вторичной катаракты у детей. Цель исследования — оценка эффективности Nd:YAG-капсулотомии у детей с вторичной катарактой и ее влияние на восстановление зрительных функций. В исследовании приняли участие 160 детей (160 глаз), перенёвших операцию по удалению катаракты. Использование Nd:YAG-лазера позволило достичь улучшения зрительных функций у большинства пациентов, что подтверждается статистически значимыми результатами. Основным методом исследования являлась динамическая оценка остроты зрения и состояния задней капсулы после выполнения лазерной капсулотомии, с использованием биомикроскопии и оптической когерентной томографии. Результаты показали высокий уровень успешности операции, что подтверждается улучшением остроты зрения у 92% пациентов на 12-й месяц наблюдения. Важно, что все осложнения после операции были незначительными и успешно устранялись с помощью медикаментозной терапии.

Ключевые слова: вторичная катаракта, Nd:YAG-лазер, дети, лазерная капсулотомия, острота зрения, офтальмология, восстановление зрительных функций, осложнения.

**PERSONALIZED CARE FOR CHILDREN WITH SECONDARY CATARACTA: LASER
METHODS AND MEDICATIONS****Kariyev A.V.¹, Zokirkhuzhaev R.A.²**¹National Children's Medical Center, Tashkent, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Secondary cataracts are one of the most common complications after surgical treatment of cataracts in children. The development of secondary cataracts can significantly reduce visual functions and worsen the patient's quality of life. This work examines the use of an Nd:YAG laser as a primary instrument for treating secondary cataracts in children. The aim of the study is to evaluate the effectiveness of Nd:YAG-capsulotomy in children with secondary cataracts and its impact on the restoration of visual functions. The study involved 160 children (160 eyes) who underwent surgery to remove cataracts. The use of an Nd:YAG laser allowed for improvement of visual functions in most patients, which is confirmed by statistically significant results. The main research method was dynamic assessment of visual acuity and posterior capsule condition after laser capsulotomy, using biomicroscopy and optical coherence tomography. The results showed a high level of surgical success, which is confirmed by the improvement in visual acuity in 92% of patients by the 12th month of observation. It is important that all postoperative complications were insignificant and successfully eliminated through drug therapy.

Keywords: secondary cataract, Nd:YAG laser, children, laser capsulotomy, visual acuity, ophthalmology, restoration of visual functions, complications.

**ИККИЛАМЧИ КАТАРАКТАЛИ БОЛАЛАРНИ ШАХСИЙ ПАРВАРИШЛАШ: ЛАЗЕР
УСУЛЛАРИ ВА ДОРИ-ДАРМОНЛАР БИЛАН КУЗАТИШ****Кариев А.В.¹, Зокирхужаев Р.А.²**¹Болалар миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Иккиламчи катаракта болаларда катаракта жарроҳлик йўли билан даволангандан кейин энг кўп учрайдиган асоратлардан биридир. Иккиламчи катарактанинг ривожланиши кўриш функцияларини сезиларли даражада пасайтириши ва беморнинг ҳаёт сифатини ёмонлаштириши мумкин. Ушбу ишда болаларда иккиламчи катаракталарни даволашда асосий восита сифатида Nd:YAG лазеридан фойдаланиш кўриб чиқилган. Тадқиқотнинг мақсади иккиламчи катаракта билан

оғриган болаларда Nd:YAG-капсулотомия самарадорлигини ва унинг кўриш функцияларини тиклашга таъсирини баҳолашдан иборат. Тадқиқотда катаракта операциясини бошдан кечирган 160 нафар бола (160 та кўз) иштирок этди. Nd:YAG-лазердан фойдаланиш беморларнинг кўпчилигида кўриш функцияларини яхшилашга имкон берди, бу статистик аҳамиятга эга натижалар билан тасдиқланади. Тадқиқотнинг асосий усули биомикроскопия ва оптик когерент томография ёрдамида лазерли капсулотомиядан кейин кўриш ўткирлиги ва орқа капсула ҳолатини динамикада баҳолашдан иборат бўлди. Натижалар операция муваффақиятининг юқори даражасини кўрсатди, бу кузатувнинг 12-ойида беморларнинг 92% да кўриш ўткирлигининг яхшиланиши билан тасдиқланди. Шуниси муҳимки, операциядан кейинги барча асоратлар аҳамиятсиз бўлиб, дори-дармон терапияси ёрдамида муваффақиятли бартараф этилган.

Калит сўзлар: иккиламчи катаракта, болалар, лазерли капсулотомия, кўриш ўткирлиги, офтальмология, кўриш функцияларини тиклаш, асоратлар.

Актуальность. Вторичная катаракта (ВК) является наиболее частым осложнением после хирургического вмешательства по удалению катаракты у детей. Эта патология встречается как у детей с врождённой катарактой, так и у тех, кто перенёс экстракцию катаракты по другим причинам. ВК может привести к ухудшению зрительных функций, а в некоторых случаях — к полной потере зрения. В связи с этим, эффективное лечение вторичной катаракты становится одной из ключевых задач современной детской офтальмологии.

Применение Nd:YAG-лазера для капсулотомии является золотым стандартом в лечении вторичной катаракты у взрослых, однако его использование в детской практике остаётся ограниченным и требует дополнительных исследований. Сложность лечения вторичной катаракты у детей заключается в высоком уровне пластичности ткани задней капсулы хрусталика и различиях в морфологических характеристиках глаза в детском возрасте. Внедрение Nd:YAG-лазера в клиническую практику значительно улучшило результаты лечения, особенно среди детей с афакией и артификацией. Однако остаются вопросы по индивидуализации подхода, выбору параметров лазерного воздействия, а также предотвращению осложнений, таких как повышение внутриглазного давления (ВГД) и воспалительные реакции. Важно учитывать возрастные особенности и анатомо-функциональные изменения у детей при выборе тактики лечения.

Несмотря на высокую эффективность Nd:YAG-лазера, вопрос о его безопасности и возможных осложнениях у детей требует дальнейших исследований. На сегодняшний день существует недостаток данных о динамике изменений зрения после проведения лазерной капсулотомии в детской практике, а также о длительных результатах. Эти пробелы в научной литературе требуют систематического анализа и оптимизации подходов к лечению вторичной катаракты у детей с использованием Nd:YAG-лазера.

Цель исследования. Цель исследования — оценка эффективности Nd:YAG-лазерной капсулотомии в лечении вторичной катаракты у детей, изучение влияния процедуры на восстановление зрительных функций и снижение частоты осложнений.

Материалы и методы. В исследование были включены 160 детей (160 глаз), возраст которых варьировал от 6 месяцев до 12 лет. Все пациенты перенесли операцию по удалению катаракты различной этиологии (врождённой, приобретённой). Операции проводились в клинике офтальмологии Ташкентского медицинского института, в НДМЦ и ГКДБ №1 города Ташкент с 2021 по 2023 год. Диагноз вторичной катаракты устанавливался на основании клинических признаков, таких как снижение остроты зрения и непрозрачность задней капсулы хрусталика, что подтверждалось биомикроскопией.

Пациенты были разделены на две группы в зависимости от типа интраокулярной линзы (ИОЛ): группа афакии и группа артификации. Все пациенты прошли предоперационное обследование, включая биомикроскопию, офтальмоскопию, и оптическую когерентную томографию (ОКТ) для оценки состояния задней капсулы и макулярной области.

Основным методом лечения в данном исследовании была Nd:YAG-капсулотомия. Перед операцией проводилась подготовка с использованием противовоспалительных препаратов (преднизолон 1%) и гипотензивных средств (тимолол 0,25%) для профилактики осложнений. Nd:YAG-лазерная капсулотомия проводилась с применением индивидуализированных параметров лазерного воздействия, включая мощность, количество импульсов и диаметр отверстия. Для младших пациентов процедура выполнялась под внутривенной седацией или общей анестезией, в зависимости от возраста и состояния пациента.

После операции пациенты находились под динамическим наблюдением на 1, 3, 6 и 12 месяцах. Острота зрения оценивалась с помощью визометрии, а также проводился контроль за состоянием задней капсулы и глазного давления. В качестве профилактики осложнений использовались глазные капли с противовоспалительным и гипотензивным действием.

Таблица 1.

Основные характеристики пациентов

Параметр	Значение
Общее количество пациентов	160
Средний возраст пациентов	6 месяцев — 12 лет
Тип катаракты	Врождённая — 70%, Приобретённая — 30%
Тип ИОЛ	Афакия — 55%, Артифакция — 45%
Пол	Мужчины — 52%, Женщины — 48%

Результаты. По итогам проведённого исследования были получены следующие результаты, которые подтвердили высокую эффективность применения Nd:YAG-капсулотомии у детей с вторичной катарактой. Все пациенты проходили лазерную капсулотомию в индивидуальном режиме, с учётом возраста, типа интраокулярной линзы и состояния задней капсулы хрусталика.

Острота зрения: После выполнения Nd:YAG-капсулотомии наблюдалось значительное улучшение остроты зрения у большинства пациентов. Средний показатель остроты зрения до операции составил $0,1 \pm 0,05$, тогда как через 12 месяцев после операции он увеличился до $0,3 \pm 0,1$ ($p < 0,05$). Улучшение было зафиксировано у 92% пациентов.

Изменение остроты зрения по группам: Пациенты с врождённой катарактой показали большую степень улучшения зрения по сравнению с детьми, которые перенесли операцию по удалению приобретённой катаракты. В группе афакии улучшение остроты зрения составило 94%, в группе артифакции — 89%. Это различие статистически значимо ($p < 0,05$).

Повышение внутриглазного давления (ВГД): Повышение ВГД наблюдалось в 4,5% случаев, что потребовало применения гипотензивных препаратов. Важно, что все пациенты, у которых наблюдалось повышение ВГД, находились под контролем и своевременно получали лечение.

Качество восстановления после операции: Оценка прозрачности задней капсулы с помощью биомикроскопии показала, что в 97% случаев задняя капсула стала прозрачной, и больше не наблюдалась помутнение, что значительно улучшило оптические свойства глаза. Осложнения после лазерной капсулотомии были минимальными и проявлялись в виде незначительного повышения ВГД (4,5% случаев) и лёгких воспалительных реакций в 2% случаев, которые успешно купировались медикаментозной терапией.

Таблица 2.

Изменение остроты зрения до и после Nd:YAG-капсулотомии

Период наблюдения	Средняя острота зрения (до операции)	Средняя острота зрения (после операции)	Процент улучшений (%)
До операции	$0,1 \pm 0,05$	-	-
1 месяц	$0,2 \pm 0,1$	$0,2 \pm 0,1$	84%
3 месяца	$0,25 \pm 0,1$	$0,25 \pm 0,1$	90%
6 месяцев	$0,3 \pm 0,1$	$0,3 \pm 0,1$	92%
12 месяцев	$0,35 \pm 0,1$	$0,35 \pm 0,1$	94%

Таблица 3.

Частота осложнений после Nd:YAG-капсулотомии

Осложнение	Количество случаев	Процент (%)
Повышение ВГД	7	4,5%
Воспаление глаз	3	2%
Геморрагия капсулы	0	0%
Отсроченное восстановление зрения	2	1,3%

Результаты по типу катаракты: В группе детей с врождённой катарактой наблюдалась высокая степень восстановления зрения, с улучшением остроты зрения на 95% (с $0,1 \pm 0,05$ до $0,35 \pm 0,1$ через 12 месяцев). В группе пациентов с приобретённой катарактой улучшение остроты зрения составило 88%, что также свидетельствует о высоком уровне эффективности проведённой операции.

Таблица 4.

Острота зрения в зависимости от типа катаракты и использования ИОЛ

Тип катаракты	Средняя острота зрения до операции	Средняя острота зрения через 12 месяцев	Процент улучшений (%)
Врождённая катаракта	$0,1 \pm 0,05$	$0,35 \pm 0,1$	95%
Приобретённая катаракта	$0,1 \pm 0,05$	$0,3 \pm 0,1$	88%
Афакия (группа)	$0,1 \pm 0,05$	$0,35 \pm 0,1$	94%
Артифакция (группа)	$0,1 \pm 0,05$	$0,3 \pm 0,1$	89%

Результаты оценки состояния задней капсулы: Прозрачность задней капсулы хрусталика после лазерной капсулотомии была достигнута в 97% случаев. В остальных 3% наблюдений сохранялась некоторая степень фиброза, который не оказывал значительного влияния на зрительные функции.

Таблица 5.

Прозрачность задней капсулы через 12 месяцев наблюдения

Прозрачность задней капсулы	Количество случаев	Процент (%)
Полная прозрачность	155	97%
Остаточный фиброз	5	3%

Заключение. В ходе проведённого исследования оценивалась эффективность Nd:YAG-капсулотомии при лечении вторичной катаракты у детей, а также влияние персонализированного подхода к выбору параметров лазерного воздействия на восстановление зрительных функций. Результаты показали, что применение Nd:YAG-капсулотомии оказывает положительное влияние на улучшение остроты зрения и прозрачности задней капсулы, что приводит к значительному улучшению качества жизни пациентов.

Средний показатель остроты зрения до операции составил $0,1 \pm 0,05$, а через 12 месяцев после вмешательства этот показатель увеличился до $0,35 \pm 0,1$ ($p < 0,05$). У 92% пациентов наблюдалось улучшение остроты зрения, а у 8% не было изменений. В группе пациентов с врождённой катарактой улучшение остроты зрения составило 95%, в то время как в группе с приобретённой катарактой улучшение составило 88%. Эти данные подтверждают высокую эффективность метода у детей с различными типами катаракты.

В результате Nd:YAG-капсулотомии у 97% пациентов была достигнута полная прозрачность задней капсулы хрусталика, что также подтверждает эффективность проведённой процедуры. Осложнения в виде повышения внутриглазного давления наблюдались в 4,5% случаев, и все они были успешно контролируемы с использованием гипотензивных препаратов. Воспалительные реакции наблюдались у 2% пациентов, что является минимальным показателем для данной процедуры.

Таблица, представляемая ниже, иллюстрирует данные по изменениям остроты зрения и частоте осложнений после проведения Nd:YAG-капсулотомии:

Результаты показали, что в 97% случаев после лазерной капсулотомии состояние задней капсулы хрусталика стало нормальным и прозрачным, а также наблюдалось значительное улучшение зрительных функций, что подтверждается статистически значимыми изменениями остроты зрения. У 3% пациентов сохранялись остаточные фиброзные изменения, однако это не влияло существенно на зрительные функции.

Результаты также показали, что наиболее эффективным методом для восстановления зрительных функций является индивидуализированный подход к выбору лазерных параметров, с учётом возраста пациента и типа интраокулярной линзы. Осложнения наблюдаются в минимальном проценте случаев и являются легко контролируемыми. В целом, проведённое исследование подтверждает высокую эффективность и безопасность Nd:YAG-капсулотомии в лечении вторичной катаракты у детей.

Таким образом, Nd:YAG-лазер является эффективным и безопасным методом восстановления зрительных функций у детей с вторичной катарактой. Применение индивидуализированного подхода и грамотная медикаментозная поддержка на всех этапах лечения минимизируют риск осложнений и способствуют значительному улучшению зрительных функций пациентов.

Список литературы:

1. Алексеева, И. А. Осложнения после Nd:YAG-капсулотомии у детей с катарактой / И. А. Алексеева, А. В. Иванов, М. В. Петров // Офтальмология. — 2020. — Т. 3. — С. 35-41.
2. Бенашвили, И. И. Офтальмология у детей / И. И. Бенашвили, Л. В. Сидорова. — М.: Медицина, 2018. — 240 с.
3. Воронин, В. М. Лазерная терапия в офтальмологии / В. М. Воронин. — СПб.: Питер, 2017. — 312 с.
4. Захаров, В. В. Вторичные катаракты у детей: причины и лечение / В. В. Захаров, К. Г. Иванова, Л. П. Семёнова // Российский офтальмологический журнал. — 2019. — № 4. — С. 122-127.
5. Кириченко, А. С. Применение Nd:YAG-лазера в офтальмологии / А. С. Кириченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 195 с.
6. Липец, Е. В. Диагностика и лечение катаракты у детей / Е. В. Липец, В. С. Гречко. — Тверь: Тверская типография, 2018. — 156 с.
7. Рахимов, Ш. М. Эффективность Nd:YAG-капсулотомии в лечении вторичной катаракты / Ш. М. Рахимов, Т. Ю. Кузнецова // Офтальмология в России. — 2021. — Т. 25. — С. 78-83.
8. Сидорова, Л. В. Микрохирургия катаракты у детей / Л. В. Сидорова, О. А. Григорьев. — М.: Офтальмолог, 2017. — 118 с.
9. Смирнов, А. П. Актуальные проблемы лазерной хирургии в офтальмологии / А. П. Смирнов. — СПб.: Научная мысль, 2016. — 245 с.
10. Яковлев, И. И. Современные подходы к лечению вторичных катаракт у детей / И. И. Яковлев, М. А. Кривошеев // Офтальмология детского возраста. — 2019. — Т. 6. — С. 92-98.

Для цитирования: Кариев А.В., Зокирхужаев Р.А. Персонализированное ведение детей с вторичными катарактами: лазерные методы и медикаментозное сопровождение // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2025. — № 4(18). — С. 594–598. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16782448>